

BUXORO VOHASI SUG'ORILADIGAN TUPROQLARNING MELIORATIV HOLATI VA UNI YAXSHILASH YO'LLARI.

H.T.Artikova – B.f.d, professor.

S.R.Saidmurodova – BuxDU magistranti.

Annotatsiya: Ushbu maqolada Buxoro viloyati (Buxoro tumani) iqlim sharoiti, yer osti suvlari, geomorfologik tuzilishi hamda sug'oriladigan tuproqlarning mexanik tarkibi, sho'rlanishi, melioratsiyasi va uni yaxshilash yo'llari keltirilgan.

Kalit so'zlar: tuproq, yer osti suvlari, melioratsiya, mexanik tarkib, sho'rlanish, sug'orish, chala cho'l yerlar, cho'l oldi hududlari, tuproq sho'rlanishi.

Buxoro viloyati o'zining geografik joylashuviga ko'ra, Turon subtropik iqlim mintaqasining Markaziy Osiyo quruq iqlim zonasiga kirib, yarim cho'l mintaqasiga mansub o'ziga xos xususiyatlar bilan ajralib turadi. Hududning umumiy iqlim sharoiti cho'l va chala cho'l iqlimi ta'sirida shakllanadi. Iqlimning umumiy xususiyatlari tekislik va cho'l oldi hududlarida uning keskin kontinental quruqligi, janubiy g'arbda cho'l va chala cho'l yerlarda havo haroratining ko'tarilishi, yog'in miqdorining kamayib borishi, quyosh radiatsiyasi, kunlik, oylik, yillik va fallarda haroratning katta oraliqda tebranib turishi va atmosfera yog'inlarining yil davomida notekis taqsimlanishida o'z aksini topadi. Cho'l qismida ayozsiz davrning davomiyligi 212-218 kuni tashkil etadi. Effektiv faol harorat yig'indisi 4000-4400°C, effektiv foydali harorat yig'indisi esa 2100-2300°C, ko'p yillik o'rtacha harorat +17°C ni tashkil etadi.

Viloyat bo'yicha harorat dinamikasi oylar bo'yicha turlicha bo'lib, eng past harorat ma'lumki, dekabr, yanvar, fevral oylariga, eng yuqori harorat esa iyun, iyul, avgust oylariga to'g'ri keladi. Ma'lumki, tuproq sho'rlanishi va meliorativ holati o'zgarishida harorat orasidagi katta farq faollashtiruvchi omil sifatida ta'sir qiladi. Bunda tuproqdagi kapillyarlar orqali tuproqdagi suvning harakati faollashadi, shuningdek, yer osti sizot suvlarining ham ko'tarilib-tushib turishi ta'sir qiladi.

Bundan tashqari, tuproqlarning sho'rlanish holatiga yog'in miqdorining ham ta'siri seziladi.

Buxoro viloyatining sug'oriladigan yerlari sahro mintaqasiga xos bo'lib, qadimdan solug'oriladigan o'tloqi allyuvial, o'tloqi-sahro va o'tloqi-taqirli, o'tloqi-botqoq tuproqlar keng tarqalgan. Buxoro viloyati, Buxoro tumani qishloq xo'jaligida foydalaniladigan sug'oriladigan tuproqlarining holatini baholash, ulardan oqilona foydalanish va muhofaza qilish kun masalasiga aylanmoqda. Sug'oriladigan mintaqada tuproq qoplamini, jumladan tuproq meliorativ holatini kuzatish xizmatlarini tashkil etish zaruriyati yildan yilga muhim va dolzarb muammo bo'lib qolmoqda, chunki antropogen omilni tuproqqa ko'rsatayotgan ta'sir sur'atlari doimo oshib bormoqda. Ikkinchi tomondan, global antropogen o'zgarishlarni tuproqqa ko'rsatayotgan ta'sirining umumiy hajmi tabiiy omillar ta'siri bilan qo'shilib ketgan. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, Buxoro tumanning sug'oriladigan yerlarining tuz muvozanati salbiy bo'lib, uning kirim qismini chiqim qismiga nisbatan kamligini ko'rsatadi. Lekin shunga qaramasdan sug'oriladigan yerlarda mavsumiy tuz to'planish jarayoni davom etmoqda.

Hozirgi kunda qishloq xo'jaligida foydalanilayotgan yerlarimizning meliorativ-ekologik holati talab darajasida bo'lmaganligi tufayli ularning samarali unumdorligi yuqori emas. Yildan-yilga sug'oriladigan yerlarda sho'rlanish, eroziya deflyatsiya jarayonlarining kuchayishi kuzatilmoqda. Buning ob'ektiv va sub'ektiv sabablari bor. Lekin hamma joyda ham shunday deyish xato. Ilmu fanning asosli tavsiyalariga, minglab yillik dehqonchilik tajribalariga tayanib ishlayotgan dehqon, fermer, shirkat xo'jaliklarida tuproq unumdorligi kamaymasdan, balki oshganligi ham kuzatilmoqda.

Sug'oriladigan yerlar unumdorligini oshirish va qishloq xo'jaligi ekinlaridan yuqori hosil olish uchun quyidagi meliorativ tadbirlarni o'tkazish tavsiya etiladi. Sug'oriladigan maydonlarda kollektor-zovur tarmoqlarini qayta qurish, yer osti sizot suvlarini oqimini ta'minlash va ikkilamchi sho'rlanishni oldini olish, tuproq sho'rini

yuvish maqsadida zovurlarni har yili tozalab turish kabi tadbirlar amalga oshirilishi kerak. Salbiy jarayonlarning ko'payishi, sug'oriladigan yerlarning kamayib borishi muammolarini hal qilish uchun mamlakatimizda eng avvalo tuproqlarning unumdorligini oshirish, sug'orishni, o'g'itlashni va almashlab ekishni, agrotexnika tadbirlarini to'g'ri yo'lga qo'yish kerak. Buning uchun birinchi navbatda Respublikamizning barcha hududlaridagi cho'llarida yaylovlarida, sug'oriladigan voha va vodiylarida, tog' oldi tekisliklarida, tog'li va baland tog'li o'lkalarda tarqalgan va rivojlangan turli tuproqlar tiplarini, tipchalarini, avlodlarini, guruhlarini har tomonlama morfologik tuzilishi, fizikaviy, kimyoviy va biologik hamda minerologik tarkibi va tarixini yaxshi bilish talab etadi va bu pirovard natijada yaxshi samara beradi.

Shuning uchun qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishida yer tuzishni to'g'ri va mukammal tashkil etish zarur. Bunda detallashgan tuproq xaritalari, tuproqning kimyoviy, fizikaviy, agronomik xossalari bo'yicha kartogramma va ilmiy hujjatlar asos bo'ladi. Bu hujjatlar asosida ekiladigan ekinlar nisbati, ularni tanlab olish, joylashtirish, almashlab ekish, eroziyaga va deflyatsiyaga qarshi qo'llaniladigan tadbirlar, melioratsiya va agrotexnik uslublar, o'g'itlarning me'yori va tarkibi, hosilini oshirish istiqbollari belgilanadi. Bu tadbirlarning hammasi tuproq unumdorligini oshirishga qaratilgan bo'lishi hamda qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini chiqindisiz, atrof muhitni ifloslantirmaydigan ekologik toza texnologiyalardan foydalanish tavsiya etiladi.

Bundan tashqari qishloq xo'jaligida agrokimyoviy xizmat ko'rsatishni markazlashgan asosda yo'lga qo'yish lozim. Bu tuproqlarning samarali unumdorligini oshirishda va saqlashda juda ham zarurdir. Tuproq sharoitiga va o'simliklar talabiga qarab tabaqalashtirilgan holda mineral, organik va noan'anaviy o'g'itlarni qo'llash, sug'oriladigan va lalmi tuproqlarni ekologik holatini sog'lomlashtirish va unumdorligini oshirishga xizmat qiladi.

Rivojlanayotgan jamiyatning islohotlarini amalga oshirishda dehqon, fermer va ijarachilar uchun, ya'ni sug'oriladigan yerlardan uzoq muddatda foydalanuvchilar uchun tuproq bonitirovka, meliorativ xaritalari va agrokimyoviy kartogrammalarini katta o'lchamlarda har 5 yillikda yangilash maqsadga muvofiqdir. Bu ana shu yerdan foydalanuvchilar faoliyatini, hosildorlik me'yorini va yerlarning holatini doimiy nazorat qilish imkonini yaratishga zamin bo'ladi.

Tuproq unumdorligini saqlash va uni muhofaza qilishda muhim tadbirlardan yana biri tuproqlarni pasportizatsiya va sertifikatsiya qilishni tashkil etishdir. Bu qishloq xo'jalik ekinlari hosildorligini oshirishga tuproq unumdorligini saqlab qolishga va o'simliklardan ekologik toza mahsulot olishga tuproqlarda kechayotgan salbiy yoki ijobiy jarayonlarni nazorat qilishga xizmat qiladi va yerdan foydalanuvchilar faoliyatini nazorat qilish, zarur chora tadbirlarni amalga oshirish imkonini yaratadi.

Tabiat so'ziga ona so'zini qo'shib "ona tabiat" deyishga odatlanganmiz. Chindan ham atrofimizni o'rab turgan tabiat, yer, suv, havo biz uchun mehribon, g'amxo'r va onaday aziz. Uni asrab-avaylash, atrof muhitning ifloslanishiga yo'l qo'ymaslik, kelajak avlodga bor tarovati bilan yetkazish bizning insoniylik burchimizdir. Bugun tabiatni asrash, noyob o'simliklar va hayvonlarni saqlab qolish, daryo va ko'llarni toza saqlash, insoniyat faoliyati natijasida tuproq va tabiatga yetkazilayotgan salbiy ta'sirni kamaytirish eng muhim yechimi kechiktirib bo'lmaydigan vazifa bo'lib turibdi. Buning uchun tabiiy, ekologik jarayonlarni muttasil o'rganish, tabiiy muhit monitoringini olib borish, ayni chog'da, suv havzalarini sanoat chiqindilari bilan ifloslantirayotgan, atmosferaga zararli moddalar chiqarayotgan korxonalar, tijorat tashkilotlari, xususiy korxonalar rahbarlari mas'uliyatini oshirish zarur bo'ladi.

Mamlakatimiz konstitutsiyasida fuqarolarning ekologik huquq va majburiyatlari alohida e'tirof etilgan. Jumladan, "Tabiatni muhofaza qilish to'g'risida"gi qonunda ekologik nazorat olib borishning maqsad va vazifalari, bunda davlat organlari va

jamoatchilik tashkilotlarining hamkorligi aniq belgilab berilgan. Tabiatdagi noyob biologik xilma-xillikni saqlab qolish nafaqat bugungi kun uchun, kelajak avlodlar uchun ham katta ahamiyatga ega.

Ekologik jihatdan toza texnologiyalar asosida jadal rivojlanishni ta'minlashga yo'naltirilgan, mutanosib iqtisodiy siyosat olib borish zarur. Shuningdek, sug'oriladigan yerlardagi tuproqlarning meliorativ holatini yaxshilash bu ekologik holatni tubdan o'zgarishiga olib keladi.

Yuqoridagi ma'lumotlardan ko'rinadiki, hudud sug'oriladigan tuproqlarning meliorativ holatini qoniqarli deb bo'lmaydi. Shuning uchun ushbu tuproqlardan ilmiy asoslangan holda tuproqning xossalarini kompleks holda o'rganish, iqlim omillarini inobatga olib, meliorativ tadbirlar o'z vaqtida tizimli olib borish, ularning meliorativ holatini yaxshilash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.Artikova X. T., Hakimova N.X., Akramova P. A “Nekotorye svoystv pochv v oroshaemoy pustynnoy zony Buxarskogo Oazisa.” / O'zMU Xabarlar. – Toshkent, 2018. № 3/1.- B.296 – 299.
- 2.Nazarova S., Kurvantaev R. Evolution and forecast of development of irrigated soils in the lower part of the Zerafshan valley. // V International scientific and practical conference “Actual problems of science of the XXI century”. Collection of articles 1-part. Moscow, 15/12/2015. Pp. 111-116.
- 3.Артикова Х.Т. Бухоро воҳаси тупроқларнинг эволюцияси, экологик ҳолати ва унумдорлиги. Автореф. док. дисс.(DSc). –Тошкент,2019. 62 б.
- 4.Гафуров К., Абдуллаев С. Характеристика почвенного покрова орошаемой зоны Бухарской области.- Ташкент: Изд-во «Фан», 1982.-130 с.
- 3.Назарова С.М., Курвантаев Р. Бухоро воҳаси тупроқлари / “O'zbekiston qishloq xo'jaligi” журналининг “Agro ilm” илмий иловаси. –Тошкент, 2012. №3 (23). - Б. 54-55.

5. Назарова С. М. Бухоро воҳаси суғориладиган ўтлоқи тупроқларининг ҳозирги давр агрофизикавий ҳолати. Автореферат қ.х.ф.ф.д (PhD) -Тошкент, 2019. – 44 б.

6. Махкамova D.Yu, Abdusalilova O. X. “Cho’l hududi tuproqlarining sho’rlanishi, sizot suvlari va sifat tarkibi” Xorazm Ma’mun akademiyasi axborotnomasi: ilmiy jurnal N°5 (75), - Bosma nashrning elektron varianti – <http://mamun.uz/uz/page/56> ISSN 2091-573 X - B 129-132 ;